

		Définition	Exemples du corpus	
Sujét(s)	Caractéristiques	Profil	On retrouve dans cette dimension la désignation du ou des sujets dont on parle. On peut avoir plusieurs profils, par exemple en phase de spécification (plusieurs segments).	"Passagers" "Le conducteur" "Passagers voyageant seuls, en couple, ou avec un enfant"
		Age	Age du sujet.	"16-45 ans" "pour les jeunes"
		Genre	Genre du sujet (Homme/Femme/Autre)	"Homme, Femme"
		Corps	Informations dites "anthropométriques", comme le poids, la taille, les mensurations (longueur des bras, des jambes, ...).	"Différentes corpulences" "Mannequins différents percentiles"
		Origine culturelle	Cultural background se réfère aux "croyances, valeurs, stéréotypes et règles qui caractérisent les membres d'une société et la différence des autres" (https://www.igi-global.com/chapter/economic-theory-and-economic-reality/261551).	"US & Coutumes" "Confort par zone géographique"
		Conditions de vie	Ce descripteur réfère à l'environnement dans lequel on vit. Le lieux (pays, région, logement), les personnes avec lesquels on vit / que l'on fréquente. La langue peut également faire partie des deux. On peut avoir un environnement de vie différent de notre culture d'origine, si l'on émigre (ou immigré).	"reproduire ce qu'ils font à la maison" "avec un enfant"
		Etudes	Etudes suivies par le sujet.	Pas d'exemples du corpus
		Profession	Profession du sujet. Quel métier il exerce. Catégorie Socio-Professionnelle.	Pas d'exemples du corpus
	Centres d'intérêts	Centres d'intérêts du sujet.	Pas d'exemples du corpus	
Sujét(s)	Système perceptuel	Proprioception	Perception de l'orientation spatiale du corps. - Perception de l'équilibre - Position des articulations - Mouvements (muscles)	Pas d'exemples du corpus
		Extéroception	On considère ici les qualités sensorielles perçues par l'utilisateur durant son interaction. Ces qualités sensorielles sont perçues par : - Les 5 sens (vue, ouïe, toucher, goût, odorat) - Les gênes, douleurs physiques (douleur, chaud, froid, ...) - Pressions	"gêne olfactive" "voir / entendre son voisin"
		Intéroception	La perception des besoins physiologiques (faim, sommeil, ...)	Pas d'exemples du corpus
		Chronoception	Perception subjective du temps qui passe.	"Pas vu le temps passé"
Sujét(s)	Cognition Stable	Habiletés	Habiletés : Comportement automatique. Actions sans contrôle conscient du sujet (ex : lasser ses chaussures après l'avoir appris).	Pas d'exemples du corpus
		Règles / Procédures	Procédures : Séquences d'actions / Procédures / Règles mémorisées (ex : suivre une recette de cuisine).	Pas d'exemples du corpus
		Basé sur les modèles	Résolution de problèmes. Modélisation du problème à résoudre (ex : ma voiture est en panne, je dois diagnostiquer le problème pour la réparer).	Pas d'exemples du corpus
		Connaissances / Souvenirs	Lié pour partie aux origines culturelles (souvenirs) Knowledge : faits, informations, et compétences acquises par expérience (Oxford Languages). Expérience / souvenirs : quelque chose dont l'on se rappelle du passé (Oxford Languages).	"Souvenir de l'expérience du voyage"
		Besoins / But	On s'intéresse ici à ce qui motive l'utilisateur, à ces besoins et à ses attentes. Cette dimension correspond au besoins "utilitaires" (do-goal d'Hassenzahl, 2005).	"Attentes importantes en constantes évolution"